

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РОДНОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Мардонова Рушана Маноновна

Магистрант 1 курса

Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация: В статье рассматривается использование инновационных технологий как эффективного средства развития творческой активности учащихся начальной школы на уроках родного языка. Автор акцентирует внимание на необходимости внедрения современных педагогических подходов, таких как интерактивные методы обучения, цифровые образовательные ресурсы и игровые технологии, способствующих формированию устойчивого интереса к изучению родного языка, развитию воображения, мышления и речевых умений младших школьников. Приводятся конкретные примеры организации творческой деятельности с применением ИКТ, проектных и исследовательских методов. Делается вывод о том, что инновационные технологии значительно повышают мотивацию учащихся, стимулируют их самостоятельность и активность, создавая благоприятные условия для формирования творческой личности в условиях современной начальной школы.

Ключевые слова: инновационные технологии, творческая активность, родной язык, начальная школа, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), цифровые образовательные ресурсы
развитие мышления, проектная деятельность, мотивация учащихся.

Annotation: The article examines the use of innovative technologies as an effective means of developing the creative activity of primary school students in their native language lessons. The author focuses on the need to introduce modern pedagogical approaches, such as interactive teaching methods, digital educational resources and game technologies, which contribute to the formation of a sustained interest in learning their native language, the development of imagination, thinking and speech skills of younger schoolchildren. Specific examples of organizing creative activities using ICT, design and research methods are given. It is concluded that innovative technologies significantly increase the motivation of students, stimulate their independence and

activity, creating favorable conditions for the formation of a creative personality in a modern primary school.

Key words: innovative technologies, creative activity, native language, primary school, interactive methods, information and communication technologies (ICT), digital educational resources, development of thinking, project activities, motivation of students.

Речь, как способ формирования и формулирования мысли посредством языка, является основой, сущностью коммуникативно-общественной деятельности, деятельности общения, при этом общение рассматривается как необходимое и специфическое условие процесса присвоения индивидами достижений исторического развития человечества. Коммуникативно-общественная деятельность включает все формы опосредствованного взаимодействия людей – вербальную форму, жесты, мимику, голосовые реакции, условные знаковые системы и т.д.

Формулировка «Инновационные технологии» может предполагать новые подходы к работе над устранением того или иного нарушения, устной или письменной речи, а так же программно-аппаратные технологии, помогающие в работе.

У детей с речевыми нарушениями отмечаются проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различная степень моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений, особенности приема и переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение интереса к обучению, повышение утомляемости. Дети часто стыдятся своего речевого несовершенства, становятся нервными, раздражительными, необщительными, что приводит к формированию чувства неполноценности, становлению тяжёлого характера. Это способствует формированию негативного отношения к занятиям. Таким детям необходима срочная помощь, индивидуальный щадящий подход.

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые инновационные технологии. Процесс подачи материала на занятии должен быть несколько другой, более индивидуализированный, личностный.

Одним из таких инноваций являются компьютерные технологии, широкоприменяющиеся в последнее время в области специального образования как адаптивные и легко индивидуализированные средства обучения.

Персональный компьютер, укомплектованный разнообразным прикладным программным обеспечением, в руках подготовленного специалиста является мощным развивающим средством, способным быстро реализовывать задачи, на которые в традиционных подходах уходили годы.

Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи как пополнение словарного запаса, формирование грамматического строя, восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи. У детей повышается интерес к процессу обучения, развиваются навыки самостоятельной работы и самоконтроля.

Сегодня в центре внимания – ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного учителя – выбрать методы и формы организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Модернизация российского образования предполагает воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор в жизненных различных ситуациях. Необходимо, прежде всего, научить школьника решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у него коммуникативную компетенцию. Сегодня идет поиск парадигмы обучения, соответствующего новым условиям в изменяющемся мире. Речь идет об инновациях. Реформирование школьного образования постепенно отказывается от традиционных форм обучения, возникает проблема – вызвать интерес к изучению учебного материала.

Все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в начальной школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Задача учителя – активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный

подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности.

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках русского языка включают: изучение лексики, отработку произношения, обучение диалогической и монологической речи, обучение письму, отработку грамматических явлений.

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке земного шара. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет.

Содержательная основа массовой компьютеризации связана с тем, что современный компьютер представляет собой эффективное средство оптимизации условий умственного труда, вообще, в любом его проявлении. Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании его как устройства для обучения других, и как помощника в приобретении знаний – это его неодушевленность. Машина может «дружелюбно» общаться с пользователем и в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она никогда не проявит признаков раздражительности и не даст почувствовать, что ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров является, возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных аспектов преподавания.

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является *метод проектов*, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности.

Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий.

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, учатся слушать речь, слышать, понимать друг друга при защите проектов. Дети работают со справочной литературой, словарями, компьютером.

Работа над проектом – процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества.

Эта технология актуализирует важнейшие речевые умения, включая учеников во все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), совершенствует умение работать с текстами разных стилей и типов речи на уровне информационно-смысловой обработки в первую очередь.

К современным технологиям относится и *технология сотрудничества*. Основная идея заключается в создании условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Дети объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы.

Одним из эффективных путей воспитания у учащихся интереса к предмету является организация их *игровой деятельности*. Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют активизации процесса обучения. В сочетании с другими методами и приемами игры повышают эффективность преподавания, делают процесс обучения более интересным, способствуют успешному усвоению изученного материала, формируют навыки коллективной работы. Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. Укажу лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные.

Большую эффективность в наше время имеет *проблемное обучение*. Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных способностей. Учитель

создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, учащийся становится субъектом своего обучения и, как результат, он овладевает новыми знаниями, новыми способами действия. Инновационные технологии совмещают виды работ, формирующих коммуникативные компетенции (требование анализа, сравнения явлений, обоснование, аргументирование, обобщение).

Речь – это сложнейшая человеческая деятельность, причем творческая деятельность, включающая в себя умение наблюдать, мыслить, фантазировать, а также слушать и слышать. Прежде всего, выучивается говорить тот, кому есть что сказать, поэтому необходимо учить детей не техническому оформлению высказываний, а речевому мышлению, речевому творчеству, а также адекватному восприятию чужой речи.

Инновационные технологии делают уроки русского языка интереснее, ярче. Самостоятельный поиск решения, активная мыслительная деятельность способствуют повышению эффективности учебного процесса.

Правильная организация уроков с использованием инновационных технологий требует, чтобы каждый ребенок был занят решением посильной для него задачи, так как при этом условии можно поддержать у него интерес к учению. Поэтому перед учителем стоит задача: видеть в уроке не только учебно-воспитательную проблему, но и определить пути разрешения этой проблемы применительно к каждому ребенку. Дифференцированный подход необходим на всех этапах усвоения знаний и умений.

Использование новых технологий на уроке русского языка, уроке развития речи позволяет активизировать познавательные интересы учащихся, контролировать деятельность каждого, значительно увеличить темп работы, решить сразу несколько задач: изучить новый материал, закрепить, выполняя практическую работу, включающую разные виды упражнений, углубить знания, провести контроль. Очень важно, что учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это поддерживает интерес к предмету в целом.

Таким образом, использование инновационных технологий на уроках русского языка показывает, что меняется отношение учащихся к предмету, ребята не боятся проявлять свою инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом на более высоком уровне, чтобы справиться с заданиями.

Список литературы:

1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования. Проблемы и перспективы. – М.: Педагогика, 1987.
2. Захарова Н.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Г. Захарова. – М.: «Академия», 2003.
3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2006.
4. Мячина Н.Г. Использование новых технологий на уроке русского языка [Электронный ресурс] / Н.Г. Мячина. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=312207.

